

COMPARAÇÃO TERAPÊUTICA ENTRE MITOTANO E TRILOSTANO EM CÃES COM HIPERADRENOCORTICISMO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Kamila Ellen da Silva¹; Francisco Abner dos Santos Barbosa¹; Daniel Nóbrega Ferreira Campos Filho¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Clarice Carvalho Maia de Queiroz²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), Patos, PB; ² Médica Veterinária autônoma, Patos, PB.
kamilasilva4237@gmail.com

O hiperadrenocorticismismo canino (HAC), ou síndrome de Cushing, é uma endocrinopatia comum em cães de meia-idade a idosos, caracterizada pela produção excessiva de glicocorticoides. Seus sinais clínicos incluem poliúria, polidipsia, polifagia, alopecia e distensão abdominal, podendo ter origem adrenal ou hipofisária. A terapêutica medicamentosa representa a principal abordagem, com destaque para mitotano e trilostano. Na literatura veterinária, cresce o interesse por comparar essas opções quanto à eficácia e segurança, diante da necessidade de decisões terapêuticas individualizadas. Esta revisão de literatura teve como objetivo comparar os aspectos terapêuticos de mitotano e trilostano, analisando sua eficácia, efeitos adversos e impacto clínico no tratamento do HAC. Foram selecionados quatro artigos científicos internacionais publicados entre 2005 e 2017, por meio de buscas nas bases de dados PubMed, Scopus, Google Acadêmico e ScienceDirect. Utilizaram-se os descritores: “hiperadrenocorticismismo canino”, “mitotano”, “trilostano”, “tratamento” e “síndrome de Cushing em cães”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos com protocolos clínicos, resposta terapêutica, efeitos adversos e monitoramento hormonal. Os estudos analisados demonstraram que tanto mitotano quanto trilostano são eficazes no controle clínico do HAC. O mitotano foi administrado em fase de indução (50 mg/kg/dia), seguido por manutenção semanal, induzindo necrose seletiva da adrenal, embora com maior risco de hipoadrenocorticismismo. O trilostano, administrado de forma contínua (0,2 a 1,1 mg/kg a cada 12 horas), inibe a síntese de cortisol e mostrou melhor tolerância clínica. A eficácia foi monitorada por teste de estimulação com ACTH, com metas hormonais entre 1,5 e 5,5 µg/dL. Conclui-se que a escolha entre mitotano e trilostano deve considerar a condição clínica do paciente, a viabilidade de monitoramento e os efeitos adversos potenciais. O trilostano demonstrou controle clínico mais previsível, sendo preferido em esquemas individualizados.

Palavras-chave: Cortisol; Doença de cães; Síndrome de Cushing.